

Original paper

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA EMOTSIONAL LIDERLIK QOBILIYATINI SHAKLLANTIRISHNING ASOSLARI

© X.N.Qodirova ^{1✉}, N.O'.Ismoilova ^{2✉}

¹ Toshkent amaliy fanlar universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Toshkent davlat pedagogika universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida emotsional liderlik qobiliyatini shakllantirish masalasi, uning mazmuni, asoslari va rivojlantirish yo'llari tahlil qilingan.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — boshlang'ich sinf o'quvchilarida emotsional liderlik qobiliyatini shakllantirishning samarali usullarini aniqlash, shuningdek, emotsional intellekt va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlarning o'rnini asoslashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida psixologik, pedagogik va falsafiy manbalar, shuningdek, D. Goleman va boshqa olimlarning emotsional intellekt haqidagi nazariyalari tahlil qilindi; sinf muhitini baholash, kuzatuv va taqqoslash metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatdiki, boshlang'ich sinfda emotsional liderlik qobiliyatini shakllantirishda oila, maktab muhiti, o'qituvchi yondashuvi va ijtimoiy muhit muhim rol o'ynaydi. Pedagogik strategiyalar, jumladan interfaol metodlar, ro'lli o'yinlar va muammoli vaziyatlarni muhokama qilish usullari samarali natija beradi.

XULOSA: tadqiqot natijalari boshlang'ich sinf o'quvchilarida emotsional liderlik qobiliyatini shakllantirish ta'lim jarayonining muhim qismi ekanini va bu orqali ularning ijtimoiy-psixologik moslashuvini kuchaytirish mumkinligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: emotsional liderlik, liderlik, emotsional intellekt, o'zini anglash, o'zini boshqarish, motivatsiya, empatiya, ijtimoiy ko'nikmalar.

Iqtibos uchun: X.N.Qodirova, N.O'.Ismoilova. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida emotsional liderlik qobiliyatini shakllantirishning asoslari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 № 4(1). B.275–282.

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ЛИДЕРСТВА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

© X.N.Кодирова ^{1✉}, Н.О.Исмоилова ^{2✉}

¹ Ташкентский университет прикладных наук, Ташкент, Узбекистан

Ташкентский государственный педагогический университет, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются основы формирования эмоционального лидерства у учащихся начальных классов, раскрываются ключевые понятия и направления развития данных способностей.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — выявить эффективные методы развития эмоционального лидерства у младших школьников, обосновать значение эмоционального интеллекта и социальных навыков в образовательной среде.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проанализированы педагогические и психологические источники, теории эмоционального интеллекта Д. Гоулмана, применены методы наблюдения, анализа и сравнения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что формирование эмоционального лидерства в начальных классах зависит от семейного воспитания, школьной среды, подхода учителя и взаимодействия со сверстниками. Использование интерактивных методов, ролевых игр и анализа проблемных ситуаций способствует развитию данных навыков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: результаты исследования подтвердили, что развитие эмоционального лидерства у младших школьников способствует успешной социальной адаптации, улучшению академических результатов и формированию уверенности в себе.

Ключевые слова: эмоциональное лидерство, лидерство, эмоциональный интеллект, самопонимание, саморегуляция, мотивация, эмпатия, социальные навыки.

Для цитирования: Х.Н.Кодирова, Н.О.Исмоилова Основы формирования навыков эмоционального лидерства у младших школьников.// Inter education & global study.2025. №4(1). С.275–282.

THE BASICS OF DEVELOPING EMOTIONAL LEADERSHIP SKILLS IN ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS

© X.N.Qodirova^{1✉}, N.O'.Ismoilova^{2✉}

¹Tashkent State Technical University, Tashkent, Uzbekistan

Tashkent State Pedagogical University, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article examines the foundations of developing emotional leadership skills in primary school students, focusing on key concepts and strategies for nurturing these abilities.

AIM: the main aim of the study is to identify effective approaches to developing emotional leadership among young learners and to justify the importance of emotional intelligence and social competencies in the learning process.

MATERIALS AND METHODS: the research involved the analysis of pedagogical, psychological, and philosophical sources, including D. Goleman's theory of emotional intelligence. Methods such as observation, analysis, and comparison were employed.

DISCUSSION AND RESULTS: the results revealed that family upbringing, school environment, teacher practices, and peer interactions play significant roles in shaping emotional leadership in primary school students. The use of interactive strategies, role-playing, and discussions of real-life challenges has shown to be effective.

CONCLUSION: the study concluded that fostering emotional leadership in early education supports students' personal, academic, and social development, contributing to better adaptation and higher performance.

Keywords: emotional leadership, leadership, emotional intelligence, self-awareness, self-regulation, motivation, empathy, social skills.

For citation: X.N.Qodirova , N.O'.Ismoilova. (2025) 'The basics of developing emotional leadership skills in elementary school students', Inter education & global study, №4(1), pp. 275–282. (In Uzbek).

Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilarning nafaqat akademik bilimlari, balki shaxsiy va ijtimoiy ko'nikmalarni ham rivojlantirish muhim hisoblanadi. Boshlang'ich sinf yoshidagi bolalarda emotsional liderlik qobiliyatini shakllantirish ularning o'z his-tuyg'ularini boshqarish, jamoada yetakchilik qilish va samarali muloqotga kirishish qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Emotsional intellekt nazariyasiga asoslangan holda, emotsional liderlik bolaning ichki va tashqi ijtimoiy munosabatlarini uyg'unlashishiga yordam beradi. Har qanday guruh, tashkilot, jamoada, bo'linmada tan olingan o'zining obro'-etiboriga erishgan shaxs mavjud bo'lib, u shaxs ushbu tashkilotning faoliyat jarayoniga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi.

Biz bugungi kunda bunday shaxslarni liderlar deb ataymiz. Liderlar jamoaning samarali ish faoliyatiga sezilarni darajada o'z hissalarini qo'shadilar, chunki ular jamoani bir maqsadsari birlashtiradilar. Vatanimizning yana gullab yashnashi, ta'lim sifatining ortishi, umuman olgan barcha sohalar uchun hissiy liderlik faoliyati muhim faoliyat bo'lgani uchun, biz emotsional liderlik faoliyatini shakllantirishni boshlang'ich sinf o'quvchilaridan boshlasak maqsadga muvofiq bo'ladi.

Boshlang'ich sinflarda emotsional liderlik qobiliyatini shakllantirish uchun biz avvalo, o'zbek tilining izohli lug'ati, pedagogikadan, falsafadan, liderlik, emotsional so'zlarini tahlil qilib olamiz.

Lider so'zi inglizcha "leader" - yetakchi, boshliq, rahbar biror siyosiy partiya yoki tashkilotning rahbari, yo'lboshchisi ma'nolarini anglatadi[1].

Liderlik – ma'lum bir guruhda o'zi rahbarlik qilayotgan yo'nalishlarda shaxslararo(norasmiy) munosabatlarni boshqarib, guruh a'zolarining kuchli va kuchsiz(no'zik) tomonlari, ijobiy va salbiy odatlari, shuningdek, larning psixologik xususiyatlari,

kayfiyatlari, moyilligi, intilishlari hamda qiziqishlarini yaxshi bilgani natijasida jamoani muayyan yo'nalishga boshlashga yo'naltirilgan faollik[2].

Emotsiya (fransuscha- emotion, lotincha-*emovere* hayajonga solmoq, to'liqlantirmoq) – tashqi va ichki qo'zg'atuvchilar ta'siri natijasida odam va hayvonlarda paydo bo'ldigan ruhiy kechinma; his, tuyg'u, his-hayojon, qo'zg'alish.

Emotsiya atamasi "hissiyot" tushunchasiga sinonim. Ammo "hissiyot" va "emotsiya" tushunchasi aynan teng ma'noli emas. Belgilari yaqqol namoyon bo'ladigan hissiyotlarni ichdan kechirishdan iborat ruhiy jarayon vujudga kelishining aniq shaklinigina emotsiya deb atash to'g'ri bo'ladi. Biroq vatanparvarlik, javobgarlik, vijdon azobi, ma'suliyat, burch, onaning bolaga nisbatan mehr-muhabbati hislarini emotsiya deb atash mumkin emas.

Emotsiya kechishining turli shakllari faqat signal funksiyasini emas, balki boshqaruvchilik funksiyasini ham bajaradi. Moslashish davridagi ixtiyorsiz va ongli harakatlar psixologiyada emotsional holatlarning ekspressiv jihati deb ataladi. Shaxs emotsional sohaning tarkibiy qismlari: emotsional tus(ton), emotsional holatlar(aktiv, passiv, astenik, stenik), effekt, stress kayfiyati. Emotsional holatlar hissiy kechinmalarning odatdagi, o'ziga xos shaklidan iboratdir[2].

Emotsional liderlik- bu shaxsning o'z his-tuyg'ularini anglash, boshqarish va boshqalarga ijobiy ta'sir ko'rsatish orqali samarali yetakchilik qilish qobiliyatidir. Bu tushuncha an'anaviy liderlik nazariyalaridan farqli ravishda, insonning shaxsiy va ijtimoiy hi-tuyg'ularini boshqarish qobiliyatiga urg'u beradi. Daniel Goleman emotsional intellektning liderlikdagi muhim jihat ekanligini ta'kidlab, uning quyidagi tarkibiy qismlarni ajratib ko'rsatadi:

- o'zini anglash – shaxsning o'z his-tuyg'ularini tushunishi va ularni to'g'ri baholay olishi;
- o'zini boshqarish – o'z his-tuyg'ularini nazorat qilish va moslashuvchanlikni ta'minlash;
- motivatsiya – ichki rag'batva maqsadga intilish hissi;
- empatiya – boshqalarning his-tuyg'ularini anglash va tushunish;
- ijtimoiy ko'nikmalar – samarali muloqot va jamoaviy ishda ishtirok etish.

Daniel Golemanning tadqiqotlariga ko'ra, emotsional intellekt liderning samaradorligini 80% aniqlaydi, shuningdek, bolalik davrida shakllangan emotsional intellekt kelajakda muvaffaqiyatli hayot kechirish uchun muhim poydevor hisoblanadi[3]. Yosh bolalarda ushbu sifatlarni rivojlantirish ularning kelajakdagi ijtimoiy moslashuvi, akademik muvaffaqiyati va jamoaviy faoliyatga tayyorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Maktab ta'limi jarayonida emotsional liderlikni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik strategiyalar va metodlar samaradorligi muhim ahamiyatga ega. O'qituvchilarning dars jarayonida interfaol usullarni qo'llashi, bolalar bilan individual yondashuv asosida ishlashi, hamkorlik va muammoli ta'lim texnologiyalaridan foydalanishi ushbu qobiliyatlarni shakllantirishga yordam beradi.

Boshlang'ich sinf yoshida emotsional liderlik qobiliyatining rivojlanishi o'quvchilarning o'z his-tuyg'ularini anglashiga, boshqalar bilan samarali muloqot qilishiga va jamoada yetakchilik qilishiga yordam beradi. Ushbu qobiliyatlarning rivojlanishi quyidagi jihatlarga bevosita ta'sir ko'rsatadi:

– o'quvchilarning maktab muhitiga moslashuvi. A.S.Denhan o'quvchilarning maktab muhitiga moslashuvini - his-tuyg'ularini boshqarishni o'rgangan bolalar sinfdoshlar bilan ijobiy munosabatlar o'rnatadilar va konfliktlardan qochishga intiladilar[4]. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining avvalo, o'zining tengdoshlari bilan ijtimoiy aloqasi ham yangi muhitga moslashishni va bu kelajakdagi faoliyati uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

– o'ziga bo'lgan ishonchning ortishi – Yetakchilik qobiliyatlari shakllangan bolalar mustaqil qaror qabul qilish, o'z fikrlarini aniq ifoda etish va muammolarni hal qilishda faollik ko'rsatadilar. Chunki, avvalo o'ziga bo'lgan ishonchi mustahkam bo'lgan shaxsgina o'zga insonlarni ishontira oladi.

– akademik natijalarning yaxshilanishi – Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, emotsional intellekti yuqori bo'lgan o'quvchilar o'qishda yuqori natijalarga erishadilar, chunki ular o'z maqsadlariga erishish uchun ichki motivatsiyaga ega bo'ladilar [5].

Fikrimcha, nafaqat boshlang'ich sinf yoshidagi o'quvchilar balki, barcha insonlar ham biror ishni boshlamoqchi bo'lsa va o'z oldiga maqsad qo'ymoqchi bo'lsa, ular albatta, emotsiyalari bilan tasavvur qiladi, go'yoki ularni his qiladi. Tasavvur qilayotgandagi hissiyotlari mmiya faoliyatiga bajarishga signal beradi va natijada uni real amal oshirish uchun harakat boshlanadi. Insonlarning emotsiyalarini kelajak hayot faoliyatidagi akademik natijalarning rivojlanishida asosiy rol o'ynovchi vosita desak ham adashmaymiz. Shuning uchun, biz boshlang'ich sinf yoshidanoq emotsiyalar orqali ularda emotsional liderlik qobiliyatini shakllantirishni maqsad qildik.

Emotsional liderlik insonning o'z hissiyotlarini anglash, ularni samarali boshqarish, atrofdagilar bilan muloqotda hissiy uyg'unlikni saqlash, boshqalarning his-tuyg'ularini tushunish va jamoada hamkorlikda ishlash qobiliyatini o'z ichiga oladi. Ushbu qobiliyat insonning shaxsiy rivojlanishida, ijtimoiy munosabatlarda muvaffaqiyat qozonishida hamda jamoadagi muhitni boshqarishida muhim ahamiyat kasb etadi. Emotsional liderlikning shakllanishi turli omillar bilan bog'liq bo'lib, bu omillar shaxsiy xususiyatlar, ijtimoiy muhit bilan chambarchas bog'liq. Har bir omil bolaning yetakchi sifatida rivojlanishida muhim rol o'ynab, uning o'ziga bo'lgan ishonchi, atrof-muhitga moslashish qobiliyati shakllantirishga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Emotsional liderlikning shakllanish omillarini alohida bir nechta turga bo'lib o'rganamiz. Ular quyidagi grafikda keltirilgan;

Yuqoridagi jadvalni tahlil qiladigan bo'lsak, emotsional liderlikni rivojlantirish uchun bu omillarni chuqur o'rganish va ularni optimallashtirishga e'tibor qaratish lozim. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ushbu qobiliyatlarni shakllantirish esa kelajak avlodning jamiyatdagi o'rnini belgilovchi muhim bosqichlardan biri hisoblanadi.

Birinchi, oila va tarbiyaning ta'siri bo'lib, bolada emotsional liderlik qobiliyatining shakllanishida oilaning roli beqiyosdir. Farzand tarbiyasida ota-onalarning hissiy qo'llab-quvvatlashi va hissiyotlarni tushunishga oid ochiq muloqoti bolaning o'zini anglashiga yordam beradi [6].

Ikkinchi, O'qituvchi va maktab muhitining roli ham muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki boshlang'ich sinf o'quvchilarida emotsional liderlik qobiliyati o'qituvchi tomonidan berilgan topshiriqlar, dars jarayonida qo'llagan metodlar orqali shakllanib boradi. Yuqoridagi metodlar, mashg'ulot jarayonlari albatta, maktab deya atlmish maskanda olib boriladi. Shuning uchun ham maktab tizimi talab vadasturlarha xos bo'lishi kerak, ham maktab tizimining ham samaradorligi yuqori bo'lishi kerak.

O'qituvchilar o'quvchilarning emotsional intellektini rivojlantirish uchun quyidagi metodlardan foydalanishlari lozim:

- o'quvchilar bilan ochiq va ishonchli munosabat o'rnatish
- sinf muhitida jamoaviy faoliyatga e'tibor qaratish

– dars jarayonida ro‘lli o‘yinlar va muammoli holatlarni muhokama qilish [7].

Uchunchidan, ijtimoiy muhit va do‘stlar ham eng asosiy omillar hisoblanadi, chunki boshlang‘ich sinf yoshidagi bolalarni yoshi kattalarga qaraganda, ularning o‘rtoqlari yaxshi tushunadi va ular bilan ochiq, samimiy suhbat qura olishadi.

Bolalar o‘z tengdoshlari bilan muloqot qilish jarayonida emotsional liderlik qobiliyatlarini rivojlantiradilar. Yaxshi ijtimoiy muhitda o‘sgan bolalar o‘z his-tuyg‘ularini ifodalash va boshqalarni tushunish qobiliyatini yaxshiroq o‘zlashtiradilar [8].

N.Boynazarovanning fikriga ko‘ra, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarning o‘zlarining tengdoshlari bilan o‘zaro suhbat jarayonida ular o‘z hissiyotlarini yashirmasdan erkin biror bir vaziyatga bo‘lgan qarashlari, fikrlarini bildira oladilar.

Xulasa qilib aytganda, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining emotsional liderlik qobiliyatini shakllantirish – ularning shaxsiy, akademik va ijtimoiy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, bolalar o‘z his-tuyg‘ularini boshqarish, boshqalar bilan samarali muloqot qilish va jamoada yetakchilik qilish ko‘nikmalariga ega bo‘lishi uchun maqsadli pedagogik yondashuv talab etiladi.

Emotsional liderlikning shakllanishiga oila, maktab muhitining ta‘siri va ijtimoiy muhitning o‘rni beqiyosdir. Ota-onalarning hissiy qo‘llab-quvvatlashi, o‘qituvchilarning interfaol metodlardan foydalanishi va bolalarning ijobiy ijtimoiy muhitda bo‘lishi ularning emotsional yetakchilik qobiliyatlarini shakllantirishda muhim omillar sifatida namoyon bo‘ladi.

Shu sababli, boshlang‘ich ta‘lim jarayonida emotsional liderlik qobiliyatini shakllantirishga yo‘naltirilgan tizimli yondashuv ishlab chiqilishi lozim. O‘qituvchilar va ota-onalar bu borada samarali hamkorlik qilishlari, bolalar bilan hissiy va ijtimoiy jihatdan boy muhit yaratishlari zarur. Bu esa kelajak avlodning yetuk, ijtimoiy mas‘uliyatli va muvaffaqiyatli shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. –T. “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” davlat ilmiy nashriyoti. 2013. 497-b.
2. 2. Pedagogika ensiklopediyasi. –T. “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” davlat ilmiy nashriyoti. 2015. 214-342
3. 3. Goleman, D. (2001). Emotions and Leadership: The Role of Emotional Intelligence. Harvard Business Review.
4. Goleman, D. (1998). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. Bantam Books.
5. 4. Denham, S. A. (2006). Social-emotional competence as support for school readiness: What is it and how do we assess it?. Early Education and Development, 17(1), 57-89.
6. Mayer, J. D., & Salovey, P. (1997). What is Emotional Intelligence?, Emotional Development and Emotional Intelligence, 3-31.

7. 5. Zins, J. E., Weissberg, R. P., Wang, M. C., & Walberg, H. J. (2004). Building Academic Success on Social and Emotional Learning: What Does the Research Say?. Teachers College Press.
8. 6. Abdullayeva, M. (2022). Oilada qaror topgan o'zaro munosabatlar va farzandlar tarbiyasiga ta'siri. Pedagogik Mahorat, (5), 45-50.
9. 7. Nuraliyeva, N. B. (2024). Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida samarali boshqarishni tashkil etish yo'llari. O'quv qo'llanma.
10. 8. Boynazarova, N. T. (2021). Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ilmiy dunyoqarashni fanlararo integratsiyalash asosida takomillashtirish. Zamonaviy Boshlang'ich Ta'lim, 215-218.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **X.N.Qodirova**, katta o'qituvchi, [**Х.Н.Кодирова**, старший преподаватель], [**X.N.Qodirova**, senior lecturer]; manzil: Toshkent shahar, Chilonzor, Gavxar ko'chasi, 1-uy, [адрес: Г. Ташкент, Чиланзар, ул. гавхара, д. 1], [address: Tashkent, Chilanzar, gavkhara str., 1]

N.O'.Ismoilova, magistr [**Н.О.Исломова**, магистр][**N.O'.Ismoilova**, master's degree] manzil: Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Bunyodkor shoh ko'chasi, 27- uy, [адрес: Г. Ташкент, Чиланзарский район, пр. Бунедкор, д. 27], [address: Tashkent, Chilanzar district, Bunyodkor ave., 27]